

PRIMER ARTÍCULO DE POLIOMIELITIS EDITADO EN MÉXICO EN EL SIGLO XIX.

José Luis Gómez-De Lara.^{a,1,*}, Carlos Agustín Rodríguez-Paz^{b,1,*}

^a1) Estancia Posdoctoral en Historia, Maestría en Historia, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Universidad de Guadalajara, México. e-mail: ticitlhuasteco@msn.com

^b2) Departamento de Cirugía, Escuela de Medicina; Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí. Servicio de Cirugía, Hospital General de Zona 50 del IMSS, San Luis Potosí. México. ORCID: 0000-0003-1802-0715. e-mail: rodriguezpazca@ucslp.net

Resumen

La poliomiélitis es una enfermedad infecciosa y contagiosa provocada por uno de los tres tipos de virus que se conocen con el nombre de I o Brunhilde, tipo II o Lansing y tipo III o León y es capaz de producir una parálisis total o parcial ya sea de las extremidades superiores y/o inferiores, además de los músculos del tronco o en el último de los casos, provocar la muerte. Controlada por un proceso de vacunación a finales del siglo XX, se conocen casos documentados en México desde el año de 1922. Sin embargo, encontramos un artículo donde se describen las características clásicas de la llamada enfermedad de Heine-Medin, por el médico militar Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), quien en la revista Anales de la Asociación Larrey, comentó sobre un caso de un niño de dos años y medio con cuadro inicial gripal y fiebre de 39o a 40o, más una taquicardia (frecuencia cardiaca acelerada). A los 10 días presentó pérdida de la capacidad de mantenerse en pie; sin pérdida de control de esfínteres miccionales y defecatorios. Finalmente, se recuperó tras aplicarle electroterapia por estimulador de Davis, entre otros remedios, asimismo, recuperó la capacidad de deambulación 6 meses después.

Palabras Clave: México, Epidemia, Poliomiélitis. Asociación Larrey, Parálisis.,

1. Introducción

De manera extensiva, el grupo del Dr. José Luis Gómez, ha realizado estudios para comprender la magnitud de la epidemia de poliomiélitis en nuestro país en el siglo XX;(1) se tenía documentado el aparente primer caso anecdótico descrito por Alfonso Tohen en nuestro país en 1912 (2) y que se comenzó a reportar estadísticamente en 1922 por las primeras series médicas.(3) Investigaciones realizadas por la Dra. Claudia Agostoni, en el año de 1872 informó sobre 3 casos, 4 casos para 1873, uno en 1876 y dos en 1877.(4)

Como se ve, existe un hueco epidemiológico, sin que se mencione lo sucedido en la epidemia de Estados Unidos de 1916 y su correlación con México,(5) tiempo en el cual, la revolución mataba más por proyectiles que por enfermedades.

No sería hasta los eventos epidemiológicos de los años de 1944, cuando se advirtió un aumento en el número de enfermos de poliomiélitis, y dos años después en 1946, paso a considerarse como una verdadera epidemia que afectó de manera notable los estados de Tamaulipas, Nayarit, Nuevo León y Chihuahua para continuar con el Distrito Federal, Puebla, Guadalajara y el estado de Guerrero,(6) hasta su total erradicación en nuestro país en 1990 cuando se presentó el último caso en Tomatlán, Jalisco, México como suma de esfuerzos hacia finales del siglo pasado;(7) ya que la precisión de descripción de casos con su sintomatología hace cuestionar la existencia de dicha enfermedad.(8)

Por desgracia, como el mismo autor del trabajo que analizaremos describe, que no se reconocen las enfermedades debido a la falta de elementos diagnósticos en el momento histórico, no significa que no exista la enfermedad en dicho país (esto sigue teniendo aun vigencia en las enfermedades autoinmunes que no se han detectado en toda su magnitud).

Por ello, reviste de importancia la descripción del primer caso documentado de esta enfermedad en nuestro país por el

*Autor en correspondencia.

Correos electrónicos: ticitlhuasteco@msn.com (José Luis Gómez-De Lara.), rodriguezpazca@ucslp.net (Carlos Agustín Rodríguez-Paz)

¹Sometido : 20/11/2021 Publicado: 11/03/2022.

10.5281/zenodo.6346858

médico Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), quien fue editor de la revista Gaceta Médica de México(9) y uno de los cirujanos más importantes del siglo XIX.(10)

Descripción del caso de poliomiélitis

El médico-cirujano Manuel S. Soriano describió el caso el 15 de junio de 1876 en la revista Anales de la Sociedad Larrey,(11) medio impreso el cual tuvo por objetivo recopilar los trabajos de los cirujanos militares.

La revista, constituye un acervo valioso de la experiencia adquirida en trauma en los años de las guerras de reforma e intervención.(12) El presente caso se refiere a un niño de 2 años 6 meses (al parecer su hijo) tratado el miércoles 23 de septiembre por un cuadro aparentemente gripal (foto uno), pero el día 2 de octubre tras una semana de fiebre y taquicardia de 140 latidos por minuto, experimentó una disminución de la temperatura y frecuencia cardiaca, pero la madre comentó la dificultad para poder sostenerse sobre sus piernas a partir de dicho momento sus músculos no obedecían la voluntad del paciente.

Al pedirle al niño que mantuviera sostenida la pierna tras levantarla de su talón, no pudo sostenerla y “cayó a plomo” el miembro pélvico, el intentar que la articulación coxo-femoral se mantuviera extendida, caía indistintamente a su lado derecho o izquierdo, sin embargo, al revisar la sensibilidad, estaba conservada tanto en muslo, pierna y pie, como en su aspecto anterior y posterior describe el médico que no encontraron datos de aumento de volumen, ni eritema, ni asimetría entre ambos miembros que los llevará a pensar en un proceso de “reumatismo”. Al colocarlo boca abajo, en la exploración de la columna vertebral, solo describió dolor en la última vértebra lumbar, por lo demás, la exploración del encéfalo y columna cérvico-torácica sin datos anormales. Aún tenía continencia urinaria y defecadora voluntaria.

Manejo de la enfermedad paralítica, caso del médico Manuel Saturnino Soriano

El cirujano Soriano en su momento, describió apoyarse en autores europeos como Charcot, sustentándose en el que era una variedad de parálisis infantil, así como en los trabajos de Niemeyer, quien etiqueta esta entidad como “parálisis esencial de los niños” o “parálisis espinal de los niños”. Se indicó un “vejigatorio” (parche con alguna sustancia que hacía que la piel secretara cierto líquido), del cual comentó supuró bien, fricciones en las piernas (tallar la piel de dicho lugar con energía, a veces con alguna solución, no se menciona en este caso).

En la figura 1 se puede observar la primera página del artículo de medicina publicada por el Dr. Manuel Saturnino Soriano respecto a un caso de poliomiélitis en México en el siglo XIX que ilustra la primera parálisis infantil.

Figura 1: Primera página del artículo del Dr. Manuel Saturnino Soriano respecto de un caso de poliomiélitis en México en el siglo XIX.

El día 10 de octubre, ya sin fiebre y sin otros síntomas, persistió solo la falta de poder ponerse de pie (necesitó el apoyo de alguien para intentar deambular), aun con control de esfínteres. No puede andar ni pararse por sí solo.

El día 11 de octubre señala que fue auxiliado por el precursor de la medicina legal en México, el médico Luis Hidalgo y Carpio (1818-1879) para que este aplicara terapia con electricidad con una máquina de inducción de Davis. Es interesante que en los días 12 al 15 de octubre, siguió este último manejo con contracción de los dedos y músculos de la pierna, del lado derecho más rígidos que del izquierdo con mejor respuesta este último.

Para el mes de noviembre, siguió con la electroterapia y ficciones en las piernas, logró deambular ayudado por unos tirantes a las piernas; se agregó ya una atrofia de los músculos de la pierna, pie y muslo izquierdos. En diciembre, ya deambulaba con pocos apoyos, pero tropezaba, aun con falta de una respuesta coordinada de su pierna y muslo izquierdo.

En marzo del 1875 se suspendió la electroterapia; cabe destacar que, desde febrero usaron un estribo de hierro fijo al calzado que lleva dos articulaciones en la parte media de su longitud

a 9cm de la suela, siendo un total del 17cm; el ramo interno quedo a nivel del maléolo interno y los dos ramos de sus extremidades superiores se fijaban por correas transversales, muy parecidos a los aparatos usados en la segunda mitad del siglo XX.

2. Conclusiones

El presente caso afortunado, sigue la secuencia de los casos de poliomielitis con recuperación, Saturnino Soriano marca haber leído como autores de esta área a los doctores Niemeyer (en el que más toma sustento, pero de quien no hemos logrado encontrar referencias), Jean-Martin Charcot (1825-1893), Guillaume B Armand Duchenne (1806-1871), Charles L Alphonse Laveran (1845-1922), Bernhardt, Thomas Cuming (1798-1887), Adolf Kussmaull (1822-1902), Nicolas Charles Bourneville (1840-1909) y Teinturier.

Lamentablemente todos los autores coincidían que la etiología era un “enfriamiento”, desde luego, aún faltaba mucho para los estudios con microorganismos, hizo énfasis en que la conservación de la funcionalidad de los esfínteres de la defecación y la micción ayuda con el diagnóstico diferencial de otro tipo de lesiones, como lo es por trauma.

Llama la atención que al final, comentó el médico Soriano de un segundo caso de una niña de 6 años con síntomas parecidos, pero atendida como una enfermedad “espinal” (alteración de la columna lumbar), lo que a su parecer retardó el manejo y que esto debe considerarse al tomar la decisión de cómo debe ser el manejo ya que son entidades muy diferentes.

Considerando la descripción realizada por el Dr. A. Eckslein de Düsseldorf para 1936 respecto de la llamada enfermedad de Heine-Medin,(13) encontramos escasos cambios clínicos a los que describió Soriano en su artículo de 1876, desde luego, en el tratado de pediatría se describe ya la manera de contagio por gotas de Flügge, describiendo ya que es un virus y los datos histológicos de la destrucción de las astas anteriores, finalmente, cada generación da su aportación.

Es interesante la manera en que describe nuestro venerable editor, medico, experto en estadística y medico militar, este caso y considerando que son escasos los casos descritos antes de 1944 que se dio la pandemia de poliomielitis, resalta además la importancia por la existencia de dicha enfermedad a finales del siglo XIX, reiterando la observación de nuestro brillante autor: “no se describen las enfermedades que no se conoce su cuadro clínico”. Seguramente, aunque escasos, estas entidades existieron en nuestro país, pero al no tener bien estructurado el cuadro clínico, tras esta brillante descripción y manejo, existe una penumbra y ausencia de trabajos.

Un dato interesante es que en los trabajos de la Dra. Agostoni nos habla de un periodo entre 1872 a 1876 de varios casos,(14) y considerando que se dio en el mismo periodo el niño

que describe Soriano, cabe la posibilidad sea parte de un brote, sin poderse documentar, pero si nos llamó la atención que tras este estudio de la doctora Agostoni y de Soriano, hay un silencio epidemiológico hasta la segunda década del siglo XX y luego un salto hasta los años cuarenta del siglo pasado.

Entre los estudios que están pendientes surge la duda de saber si existieron más casos entre finales del siglo XIX y el XX, así como si fue la falta de preparación de los programas de medicina de ese mismo periodo de tiempo por las escuelas de medicina o si realmente no se dieron casos dados los cambios sociales y luego la revolución de 1910 a 1921 (15).

Recordemos que la pediatría como ciencia surge con el primer hospital formal en San Luis Potosí por el Dr. Otero y Arce,(16,17) pero la enseñanza de la pediatría se dio hasta 1925, en el sexto año de la Escuela de Medicina de la UNAM;(18) queda por esto, pendiente un estudio de historia de la docencia y la poliomielitis en México, entre otros temas que marcan el final de tan terrible enfermedad.(19,20)

El presente trabajo queda de forma abierta para complementar los estudios históricos sobre esta terrible enfermedad,(21) que nos ayude a comprender y estar alertas ante las diferentes pandemias y epidemias,(22) a fin de ser oportunos en su manejo, como amargamente nos lo demostró Covid en estos últimos años.

English Summary

First article of poliomyelitis published in Mexico in the XIX century.

Abstract

Poliomyelitis, is an infectious and contagious disease caused by one of the three types of viruses that are known by the name of I or Brunhilde, type II or Lansing and type III or Leon and is capable of producing a total or partial paralysis of either the upper and / or lower extremities, in addition to the muscles of the trunk or in the latter case, cause death. Controlled by a vaccination process in the late twentieth century, there are known cases documented in Mexico since the year of 1922. However, we find an article where he describes the classic characteristics of the so-called Heine-Medin disease, by the military physician Manuel Saturnino Soriano (1837-1927), who in the journal Annals of the Larrey Association, commented on a case of a two-and-a-half-year-old child with initial influenza and fever from 39o to 40o, plus a tachycardia (fast heart rate). At 10 days, he had a loss of ability to stand: no loss of control of micturition and defecatory sphincters. He recovered after applying electrotherapy by Davis' stimulator, among other remedies. He regained the ability to ambulation 6 months later.

Keywords:

Mexico, Epidemic, Larrey Association, Paralysis.

Agradecimientos

Agradezco al Lic. Gamaliel Andrés Pineda Cervantes, director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Academia Nacional de Medicina de México. Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, por su apoyo en proporcionarme el material para la elaboración del presente artículo.

Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Financiación

Investigación sin aportes financieros.

Referencias

- Gómez- de Lara J.L. Inicio de la ortopedia en México como especialidad médica. [Tesis recepcional. Doctorado en Historia. El Colegio de Michoacán]. Zamora Michoacán 2018. pp. 302-394.
- Tohen-Zamudio A. Segura de Herberth S. La poliomielitis en Latinoamérica. Boletín. Médico del Hospital Infantil de México. 1973. 30(2): 132.
- Aspiroz R.B. Estudio de la poliomielitis en el Hospital Infantil de México, Tesis para obtener el título de cirujano partero. México UNAM. Facultad de Medicina. 1952. p.3.
- Ortiz Mariotte, C, Calderón, C, y Órnelas Hernández, A. Situación del problema de la poliomielitis en México. En Claudia Agostoni, Andrés Ríos Molina y Gabriela Villareal Levy. Las estadísticas de salud en México. Ideas, actores e instituciones, 1810-2010. México: UNAM/Secretaría de Salud; 2010. pp. 277-278.
- Wyatt H.V. The 1916 New York city epidemic of poliomyelitis: ¿where did the virus come from? Open Vaccine Journal. 2011; 4: 13-17.
- Alarcón, G.A. Poliomielitis anterior aguda: parálisis infantil; enfermedad de Heine-Medin. Estudio estadístico, epidemiológico, clínico, profiláctico y terapéutico. Las epidemias del mal en México. México: Ediciones Cicerón; 1951. p. 23.
- Esteve-Jaramillo A, López-Collada V.L.R. Hacia la erradicación de la poliomielitis: logros y retos en México. Salud Publica de México. 2012; 54 (5): 537-543.
- Viesca Treviño, C. Poliomielitis. En Gabriel R. Manuel Lee, Coordinador. Setenta años de salud pública en México. México: Secretaría de Salud; 2013. p. 152.
- Fernández del Castillo F. Bibliografía general de la Academia Nacional de Medicina, 1836 – 1956. 1ª edición. México 1959. pp. 10-12 y 17.
- Gutiérrez-Sedano J.L. Historia del Servicio de Sanidad Militar en México; Tomo II. 1ª edición. Ediciones Sedena. México 1987. pp. 237-240.
- Soriano M.S. Parálisis infantil. Anales de la Sociedad Larey. 1876; 8: 117-121.
- Rodríguez-Paz C.A. Carreón B.R.M. Cronología del manejo quirúrgico del trauma en México. Resumen histórico del trauma. Trauma. 2005; 8 (1): 10-13.
- Eckstein A. Enfermedades del sistema nervioso, incluyendo las neurosis funcionales. En: Degkwitz R. Eckstein A. Freudenberg E. Tratado de Pediatría. 1ª edición en español. Ed. Labor. Madrid 1936. pp. 649-652.
- Ortiz Mariotte, C, Calderón, C, y Órnelas Hernández, A. Situación del problema de la poliomielitis en México. En Claudia Agostoni, Andrés Ríos Molina y Gabriela Villareal Levy. Las estadísticas de salud en México. Ideas, actores e instituciones, 1810-2010. México: UNAM/Secretaría de Salud; 2010. pp. 277-278.
- Jasso-Gutiérrez L. La pediatría, capítulo XXIV; en: Aréchi-ga H, Somolinos J. Contribuciones mexicanas al conocimiento médico. 1ª edición. Editorial Fondo de Cultura Económica. México 1993. pp. 503-521.
- Alcocer-Andalón A. Dr. Miguel Otero y Arece, biografía en: Dr. Miguel Otero y Arce; folletos profesionales. 1ª edición. Editorial de la UASLP. San Luis potosí 2005. pp. 9-17.
- Rodríguez-Paz C.A. Carreón B.R.M. Algunos aspectos sobre la Cirugía Pediátrica en México. Boletín Médico del Hospital Infantil de México. 2004; 61: 352-356.
- Ocaranza F. Historia de la medicina en México. 1ª edición. Editorial Midy. México 1934. pp.197-198.
- González-Rubio R. La poliomielitis y su erradicación en México y las Américas. Reto histórico de salud hecho realidad. Revista Medico-Científica de la Secretaría de Salud Jalisco. 2018; 5 (1): 49-51.
- Molina del Villar, A, Márquez Morfín, L, y Pardo Hernández, CP. El Miedo a Morir. Endemias, epidemias y pandemias en México: análisis de larga duración. México: CIE-SAS/Instituto Mora/ BUAP/ CONACYT; 2013. pp. 558-559.
- Porras Gallo, MI. El drama de la polio. Un problema social y familiar en la España franquista. Madrid: Ediciones Catarata; 2013. pp. 97-98.
- Eslava-Castañeda, JC. Lecciones del pasado. ¿podemos aprender algo de las epidemias anteriores? Salud UIS. 2020;52: 468-476.